

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552))

* Recensión para la página web de la conferencia-taller de la sesión 10 “Vibra-tó: todo vibra, todo suena” desarrollada en el PedaLAB UGR el día 13/05/2021 y vinculada a los proyectos “PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas” (B-SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

Hablar de la experiencia musical como mediación educativa supone el reconocimiento del hecho sonoro, no solo por su valor estético también como un medio de expresión que contiene saberes, ideologías y un lenguaje propio. Esto le confiere un lugar protagonista en la acción pedagógica porque facilita experiencias de aprendizaje que promueven el desarrollo cognitivo, emocional y social. Además, al hablar de mediación estamos teniendo en cuenta el componente sociocultural de la música vinculando diferentes contextos, atendiendo así a un enfoque ecológico del aprendizaje en el que no solo importa el qué, el cómo y el por qué, sino también el quién y el dónde. El hecho de que las prácticas musicales y los contextos en los que se producen sean cada vez más diversos, demanda una aproximación ecológica al aprendizaje que reconecte las escuelas con las comunidades y con las experiencias vividas.

Precisamente, la propuesta del taller Vibra-tó: todo vibra, todo suena atiende a esta demanda de conectar lo que sucede en el aula con lo que acontece fuera de ella. Tal y como apuntaba Fernando Palacios, uno de los pioneros en el este ámbito de la construcción de instrumentos: “La música no acaba en los instrumentos que se exhiben en los escaparates de las tiendas de música, ¡ni mucho menos! Hay otros escaparates... La música es/son otras muchas músicas. La música empieza y acaba donde usted quiera que empiece y acabe... Propóngase salvar sonidos... ordénelos, colóquelos como usted quiera y recréese en el resultado. Nútrase de silencio y saboree todo pequeño sonido que se instale en él. No haga caso si dicen que está un poco cabra...” (Palacios, 1997).

Javier Gordillo y el Colectivo Vibra-tó nos asoman a una posibilidad de democratización de la experiencia musical. La utilización de materiales pobres y de desecho que están al alcance de cualquier persona, sirven de elementos sonoros destinados a formar parte de un trabajo de creación musical colectiva y suponen una mediación para experimentar, reflexionar, investigar, jugar, compartir, sentir... En este taller nos transmitieron el saber acumulado gracias a años de continua búsqueda, de reflexión, de investigación, conectando la pasión por la música, la educación y el respeto al medio ambiente.

Javier Gordillo, con más de 40 años de experiencia como maestro de Educación Musical, tiene una amplia formación pedagógico-musical y un gran conocimiento de las diferentes metodologías musicales activas. Ha impartido numerosos cursos y ponencias en diferentes centros del profesorado, universidades y otras instituciones vinculadas a la docencia. Cuenta con diversas publicaciones en torno a la utilización de los materiales de desecho dentro del aula como medio para la exploración sonora y la creación musical. Ha sido miembro de distintas agrupaciones instrumentales como intérprete de flauta de pico y percusión (Ajabeba, Aulos y Syntagma Musicum). Además de director y danzante del grupo Syntagmamusicum en danza. En la actualidad es residente de la Asociación Malión que organiza actividades relacionadas con la expresión artística.

Joaquín Sánchez y Miguel Guinea se conocen en la UGR en 2004 cursando estudios de Magisterio en la especialidad de Educación Musical. Desde un primer momento los une su entusiasmo e interés por las músicas folclóricas del mundo, el flamenco, el jazz, etc. Multiinstrumentistas de marcado carácter autodidacta estudian juntos con el músico de jazz Paul Stocker, asisten a seminarios de música moderna y participan en diversos proyectos conjuntos. Tras un periodo de reflexión y estudio por separado crean el colectivo Vibra-Tó. Una doble motivación es el motor éste proyecto, por una parte, su afinidad por los instrumentos musicales no convencionales y los fabricados con materiales de desecho y, por otra, su compromiso con el medioambiente, la contaminación acústica y estilos de vida alternativos y saludables. Desde su creación llevan más de 15 años dando conciertos y talleres por todo el mundo, desde Estados Unidos a Brasil, pasando por México, Angola, Marruecos, Portugal, etc. Actualmente son colaboradores en el programa «La Aventura del Saber» en La 2 de TVE donde presentan un espacio semanal dedicado a la música.

SESIÓN-10 “Vibra.tó: todo vibra, todo suena” (PedaLAB UGR 13/05/2021)*
DOI: 10.5281/zenodo.7020170

Cite as

Ocaña-Fernández, Almudena, & Olvera-Fernández, Javier. (2021). Vibra-tó: todo vibra, todo suena. PedaLAB UGR, Universidad de Granada. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7020170>